

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

IVAN T. GONZALES, Rpm

[DOI 10.5281/zenodo.17439797](https://doi.org/10.5281/zenodo.17439797)

Sa Kabila ng Daan

(Ang akdang ito ay inilaban sa Gawad Bienvinido Lumbera Literary Contest 2025)

Ang “Sa Kabila ng Daan” ay isang makabagbag-damdaming kwento ng pag-ibig, pagtanggap, at katapangan na umiikot sa dalawang pangunahing tauhan—Karl Sheldon Austria at Klein David Fausto—na nagkakilala sa isang simpleng biyahe sa bus ngunit nauwi sa isang malalim na pagmamahalan sa kabila ng mga hadlang.

Mga Tauhan

1. **Karl Sheldon Austria** – 19 taong gulang, isang BA Communication student. Miyembro ng LGBTQIA+, mabait, masayahin, at mapagmahal na anak at kapatid. May insecurities bilang isang bakla ngunit may matatag na loob.
2. **Klein David Fausto** – 22 taong gulang, Mechanical Engineering student. Gwapo, matalino, ngunit nagkaroon ng mabigat na karanasan sa pag-ibig matapos siyang lokohin ng dating kasintahan.
3. **Chloe Santillan Alonte** – 20 taong gulang, dating girlfriend ni David. Maganda, matalino, ngunit selosa at mapanakit. Siya ang dahilan ng pagkalungkot ni David.
4. **Sam (Samuel Agapito)** – 19 taong gulang, kaibigan ni Karl, kapwa bakla. Laging nandiyan para kay Karl at nagbibigay ng payo at komedya upang gumaan ang loob nito.
5. **Adea Vermudez** – 22 taong gulang, kaibigan ni David at Jan. Mapagmasid at may malasakit kay David.
6. **Jan De Legazpi** – 22 taong gulang, kaibigan din ni David. Kasama ni Adea sa pag-alalay (at minsan sa pang-aasar) kay David.
7. **Mga estudyanteng kasama sa background** – nagbibigay ng realistikong tagpo sa paaralan at sa araw-araw na buhay ng mga karakter.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Buod ng Banghay

Simula: Si Karl ay isang masayahing estudyante na araw-araw sumasakay ng bus papuntang unibersidad. Isang araw ay napansin niya si David, isang matipunong engineering student na agad niyang nagustuhan.

Pagkakakilala: Sa tulong ng Facebook, nagkaroon sila ng koneksyon. Unti-unti silang nagkakapalagayan ng loob hanggang sa nagkita at nag-dinner. Dito nagsimulang mapalapit ang loob ni David kay Karl.

Pag-ibig na Umusbong: Sa gitna ng mga biro, hiyaan, at simpleng pagkikita, natuklasan ni David na si Karl pala ang nagpapasaya at nagbibigay-kulay sa kanyang buhay.

Pagsubok: Dumating si Chloe, ang ex-girlfriend ni David, at sinubukang guluhin ang bagong relasyon. Nahuli ni Karl si Chloe na hinalikan si David, kaya akala niya ay niloko siya nito. Naghiwalay silang dalawa.

Pagbabawi: Sa kabila ng ulan at sakit, nagpunta si David sa bahay ni Karl upang humingi ng tawad, basang-basa ngunit tapat ang hangarin. Sa wakas ay napatawad siya ni Karl, at nagbalikan silang dalawa.

Wakas: Pagkalipas ng ilang buwan, nag-propose si David ng isang pangako ng walang iwanan. Tinanggap ito ni Karl, at sa paglubog ng araw ay napatunayan nilang tunay ang pag-ibig nila na kahit “sa kabila ng daan,” ay natagpuan nila ang isa’t isa.

Mensahe ng Kwento

Ang kwento ay nagbibigay-diin sa:

Pagmamahal nang walang kasarian. Ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa babae o lalaki, kundi sa tapat na damdamin.

Pagtanggap sa sarili. Dapat mahalina muna ang sarili bago magmahal ng iba.

Katapangan sa pag-ibig. Huwag matakot umibig kahit pa iba ka sa mata ng lipunan.

Pagpapatawad at pag-asa. Kahit masaktan, may pagkakataong bumangon at muling magmahal.

Isang makabagbag-damdaming love story nina Karl at David na nagsimula sa biyahe ng bus, sinubok ng nakaraan, ngunit nagtagumpay sa kabila ng lahat isang patunay na ang pag-ibig ay walang kasarian at walang hangganan.